

JCWS

AUTHOR

Xazratqulov Aktamjon Ibragim o'g'li

Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Biznes va tadbirkorlik oliy maktabi magistri.

Khazratqulov Aktamjon Ibragim ugli

Master of the Higher School of business and entrepreneurship under the Cabinet of ministers.

**Хазраткулов Ақтамжон
Ибрагим угли**

Магистр Высшей школы бизнеса и предпринимательства при Кабинете министров.

**©2024. Khazratqulov Aktamjon
Ibragim ugli.**

XALQARO QIMMATLI QOG'OZLAR BOZORI RIVOJLANISHINING ZAMONAVIY TENDENSIYALARI

MODERN TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE INTERNATIONAL SECURITIES MARKET

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada bugungi kunda respublikamizda qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish va uni xalqaro kapitallar bozoriga integrallashuvini ta'minlash bilan bog'liq bo'lgan dolzarb muammolarning mavjudligi to'g'risida so'z yuritilgan.

ANNOTATION

This article talks about the existence of current problems related to the development of the securities market in our republic and ensuring its integration into the international capital market.

АННОТАЦИЯ

В данной статье говорится о существовании современных проблем, связанных с развитием рынка ценных бумаг в нашей республике и обеспечением его интеграции в международный рынок капитала.

KALIT SO'ZLAR

moliyaviy resurslar, qimmatli qog'ozlar, obligatsiyalar bozorlari, likvidlilik, fond bozorining segmenti, kliring palatalari.

KEYWORDS

financial resources, securities, bond markets, liquidity, segment of the stock market, clearing houses.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

финансовые ресурсы, ценные бумаги, рынки облигаций, ликвидность, сегмент фондового рынка, клиринговые палаты.

KIRISH

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-sonli "2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi farmonining 26-maqsadida: "Iqtisodiyotda moliyaviy resurslarni ko'paytirish maqsadida, kelgusi 5 yilda fond bozori aylanmasini 200 million AQSh dollardan 7 milliard AQSh dollarga yetkazish ko'zda tutilgan bo'lib, unda mamlakatimizda kapital harakatini bosqichma-bosqich erkinlashtirish hamda yirik korxonalarini va ulardagi ulushlarni (aksiyalarni), shu jumladan fond birjasi orqali xususiy lashtirish hamda davlat ulushiga ega tijorat banklarida transformatsiya jarayonlarini yakunlab, 2026-yil yakuniga qadar bank aktivlarida xususiy sektor ulushini 60 foizgacha yetkazish" reja qilingan.

Ayni vaqtda, respublikamizda qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish va uni xalqaro kapitallar bozoriga integrallashuvini ta'minlash bilan bog'liq bo'lgan dolzarb muammolarning mavjudligi kuzatilmoqda. Xususan, mamlakat kompaniyalari va banklarining xalqaro fond birjalarining listingiga kira olmaganligi, mamlakat fond bozorida opsionlar va fyucherslar bilan amalga oshiriladigan operatsiyalarning mavjud emasligi, qimmatli qog'ozlarga qilingan investitsiyalar qiymatini devalvatsiya va inflyatsiya ta'sirida pasayayotganligi ana shunday dolzarb muammolardan hisoblanadi.

2022-yil ohirida jahon fond va obligatsiyalar bozorlari 30 trillion dollardan ko'proq zarar ko'rdi. Bu 2008-yilda jahon moliyaviy inqirozi tugaganidan beri eng yuqori ko'rsatkichdir.

ASOSIY QISM

E'tirof etish joizki, derivativlarning zamonaviy bozori fond bozorining mustaqil segmenti sifatida rivojlanib bormoqda. 2008-yilda yuz bergan jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozidan keyingi davrda aksiyalar bozorida, valyuta bozorida operatsiyalarning yuqori sur'atlarda o'sganligi derivativlar bozorining, shu jumladan, uning segmentlari bo'lgan valyuta opsionlari va valyuta fyucherslari bozorining rivojlanishiga sabab bo'ldi.

Valyuta fyucherslari bozori normal faoliyat yuritishining zaruriy shartlaridan biri bo'lib. ushbu bozorni yuqori darajada likvidli bo'lishi hisoblanadi. O'z navbatida, ushbu bozorning likvidligini ta'minlashda fyucherslarning standartlashtirilishi muhim o'rin tutadi. Bir qator xalqaro fond birjalarida, xususan, London xalqaro moliyaviy fyucherslar birjasida (*LIFFE*) faqat 4 ijro muddatiga ega bo'lgan (mart, iyun, sentabr, dekabr) standart fyucherslar bilan savdo qilinadi.

Ta'kidlash joizki, fyuchers bahosi fyuchersni ijro muddati yaqinlashib borishi bilan spot bahoga yaqinlashadi. Fyuchers bahosi forward bahosidan farqli o'laroq, birjadagi savdolar natijasida har kuni qayta hisoblanadi.

Fyuchers bahosi fyuchers shartnomasi ijrosiga qadar o'zgarmaganligi sababli tijorat banklari uchun valyutaning spot bahosini tebranishi muhim ahamiyat kasb etadi. Shu sababli, fyuchers shartnomalari tuzishda ustuvorlik nominal almashuv kursining barqarorlik darajasi yuqori bo'lgan valyutalarda tuziladigan shartnomalarga ustuvorlik beriladi.

Kliring palatalari valyuta fyucherslari bo'yicha to'lovlarning uzluksizligini ta'minlash maqsadida ishtirokchi banklardan avans to'lovlari o'tkazishni talab qiladi. Holbuki, valyuta opsionlarida avans to'lovlari qo'llanilmaydi. Avans to'lovi miqdorini belgilashda valyuta fyuchersi bo'yicha amalga oshiriladigan to'lovlar hajmi inobatga olinadi.

Ta'kidlash joizki, valyuta fyucherslar bo'yicha hisob-kitoblarni amalga oshirishda kliring palatalari tomonidan avans to'lovlarini talab qilish to'lovlarning uzluksizligini ta'minlash bilan bog'liq. Chunki, valyuta opsionlari va fyucherslari bilan jahon fond birjalarida amalga oshiriladigan operatsiyalar hajmi juda katta. Kliring palatalari esa, bunday katta hajmdagi operatsiyalari bo'yicha to'lovlarning uzluksizligini ta'minlash bo'yicha yetarli miqdorda o'z mablag'lariga ega emas.

1999-yilda yevroning muomalaga kiritilishi AQSh fyuchers bozorida quyidagi yangi valyutaviy instrumentlarning paydo bo'lishiga sabab bo'ldi:

* yevrodagi fyuchers shartnomalari bilan savdo qilish;

* yevro/funt sterling shartnomalari:

* yevro/shveysariya franki shartnomalari;

* yevro/yapon ieni shartnomalari.

Derivativilar bozorining moliya bozorining boshqa segmentlari bilan o'zaro bog'liqligi butun moliya tizimining barqarorligiga nisbatan kuchli salbiy ta'sirni yuzaga keltirishi mumkin. Bu esa, quyidagi omillarning mavjudligi bilan izohlanadi:

– derivativ shartnomalarning o'ziga xos xususiyatlarga ega ekanligi;

– derivativlar bozori bilan obligatsiyalar bozori o'rtasidagi o'zaro ta'sirning kuchli ekanligi.

Quyidagi jadvallar ma'lumotlari orqali valyuta fyucherslari va valyuta opsionlari bilan amalga oshirilgan operatsiyalarning hududiy taqsimotiga baho beramiz (1.1-jadval).

1.1-jadval

Xalqaro miqyosda valyuta opsionlari bilan amalga oshirilgan operatsiyalarning mintaqaviy taqsimoti, foizda

Mintaqalar	2017y.	2018y.	2019y.	2020y.	2021y.
Osiyo	55,9	82,5	85,6	86,4	89,8
Yevropa	16,0	4,7	5,5	4,4	2,7
Lotin Amerikasi	2,9	1,5	1,2	0,9	5,5
Shimoliy Amerika	25,2	11,3	7,7	8,3	2,0
Operatsiyalar – jami	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

1.1-jadvalda keltirilgan ma'lumotlardan ko'rinadiki, 2017-2021 yillarda valyuta opsionlari bilan Osiyo mintaqasida amalga oshirilgan valyuta operatsiyalarning xalqaro miqyosda valyuta opsionlari bilan amalga oshirilgan operatsiyalarning umumiy hajmidagi salmog'i o'sish tendensiyasiga ega bo'lgan va juda yuqori salmoqni egallagan. Bu esa, Osiyo davlatlarida va birinchi navbatda, Xitoyda moliyaviy operatsiyalar hajmini yuqori sur'atlarda o'sayotganligi bilan izohlanadi.

1.1-jadval ma'lumotlaridan ko'rinadiki, valyuta opsionlari bilan Yevropa va Shimoliy

Amerika mintaqasida amalga oshirilgan valyuta operatsiyalarning xalqaro miqyosda valyuta opsionlari bilan amalga oshirilgan operatsiyalarning umumiy hajmidagi salmog'ini pasayishi tendensiyasi kuzatilgan. Bu esa, mazkur davrda valyuta opsionlari bilan Osiyo mintaqasida amalga oshirilgan valyuta operatsiyalarning xalqaro miqyosida valyuta opsionlari bilan amalga oshirilgan operatsiyalarning umumiy hajmidagi salmog'ini o'sish tendensiyasiga ega bo'lganligi bilan izohlanadi.

1.2-jadval

Xalqaro miqyosda valyuta fyucherslari bilan amalga oshirilgan operatsiyalarning mintaqaviy taqsimoti, foizda

Mintaqalar	2017y.	2018y.	2019y.	2020y.	2021y.
Osiyo	38,5	35,7	37,2	35,2	43,9
Yevropa	38,2	42,9	38,6	30,9	21,3
Lotin Amerikasi	10,9	9,7	12,2	18,4	20,5
Shimoliy Amerika	12,4	11,7	12,0	15,9	14,3
Operatsiyalar – jami	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

1.2-jadvalda keltirilgan ma'lumotlardan ko'rinadiki, 2017-2021 yillarda dunyo miqyosida valyuta fyucherslari bilan amalga oshirilgan operatsiyalarning umumiy hajmida Osiyo va Yevropa mintaqalarida valyuta fyucherslari bilan amalga oshirilgan operatsiyalarning salmog'i nisbatan yuqori bo'lgan. Bu esa, birinchidan, Osiyo davlatlarida, shu jumladan, Xitoy va Hindistonda moliyaviy operatsiyalar hajmining yuqori sur'atlarda o'sayotganligi bilan, ikkinchidan, xalqaro fond birjalarining ko'pchiligni Yevropa mintaqasida (London, Parij, Frankfurt, Bryussel, syurix va hokazo) joylashganligi bilan izohlanadi.

1.2-jadvalda keltirilgan ma'lumotlardan ko'rinadiki, 2019-2021 yillarda xalqaro miqyosida valyuta fyucherslari bilan amalga oshirilgan operatsiyalarning umumiy hajmida Lotin Amerikasida valyuta fyucherslari bilan amalga oshirilgan operatsiyalarning salmog'ini sezilarli darajada oshganligi kuzatilgan. Bu esa, Braziliya va Argentinada moliyaviy operatsiyalar hajmini sezilarli darajada oshib borayotganligi bilan izohlanadi.

Valyuta fyuchersi jahon bozori nisbatan kech paydo bo'lishiga (1972y.) qaramasdan juda tez va yuqori sur'atlarda o'sdi. XX asrning 80-yillarining o'rtalariga kelib valyuta fyuchersi savdosiga jahon fyuchers savdosining 10 foizi to'g'ri keldi.

Ta'kidlash joizki, valyutalar bilan nisbatan faol fyuchers savdosi AQSh bozorida amalga oshmoqda. XX asrning 90-yillarida ushbu savdo yanada faollashdi.

Aksiyalar qiymatining YaIMga nisbatan darajasi Singapurda 188 foizni, Malayziyada 112 foizni, Rossiyada 34 foizni, Qozog'istonda 21 foizni, Turkiyada 20 foizni tashkil etadi.

XX asrning 70-yillariga qadar fyuchers shartnomalari faqat qishloq xo'jalik mahsulotlari va tabiiy resurslarga tuzilgan.

XX asrning 70-yillaridan boshlab xalqaro birjalarda moliyaviy fyuchers shartnomalari savdosi yo'lga qo'yildi. Ushbu fyuchers shartnomalari xorijiy valyutalarga, qat'iy belgilangan stavkada daromad keltiruvchi qimmatli qog'ozlarga va bozor indekslariga tuzilgan shartnomalardir.

XULOSA

Forvard bozorida dilerlar istalgan muddatdagi va istalgan summadagi majburiyatlarni qabul qilishlari mumkin. Biroq, amaliyotda valyutaviy dilerlar kamdan-kam hollarda valyutalarni 6 oydan ortiq muddatga kotirovka qilishadi. Fyuchers bozorida esa, odatda, yaqin bir oy muddatdagi yetkazib berishlar faol hisoblanadi, boshqa pozitsiyalar bo'yicha savdo hajmlari sezilarli emas. Shuningdek, fyuchers shartnomalari barcha turdagi valyutalarda tuzilmaydi.

Markaziy kontragent – bu fyuchers shartnomasida ishtirok etuvchi tomonlar o'rtasida vositachilik qiluvchi yuridik shaxsdir.

Markaziy kontragent savdo, kliring va hisob-kitoblar jarayonidagi shaffoflikni ta'minlashi kerak, o'zi ishtirokidagi bitimlarning ijrosini ta'minlashi lozim, risklarni boshqarish tizimi orqali ishtirokchilarning resurslaridan foydalanish samaradorligini oshishini ta'minlashi kerak.

Rossiyada markaziy kontragent rolini "RST kliring markazi" YoAJ bajaradi:

* T+0 hisob-kitob sharti bo'yicha qimmatli qog'ozlarning birja savdosida (to'liq ta'minot bilan);

Muddatli valyuta bozorida tuziladigan muddatli shartnomalar bo'yicha

Kliring markazining Repo bitimlari bo'yicha

T+0 hisob-kitob shartiga ega bo'lgan valyuta bitimlari bo'yicha

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Stock and bond markets shed more than \$30tn in 'brutal' 2022// <https://www.ft.com/content/87ed8ea6-4913-4452-9135-498040ad338f>.
2. Qulmatov Ch.A. Xalqaro kapital bozori rivojlanishining tendensiyalari//Ekonomika. Elektron jurnal. – Toshkent, 2022. - №2
3. Turdaliyev I., Samadkulov M. THE GREEN ECONOMY: PAVING THE PATH TO SUSTAINABLE PROSPERITY //Science technology&Digital finance. – 2024. – T. 2. – №. 2. – C. 49-51.

4. Samadkulov M. THE ECONOMICS OF URBANIZATION: CHALLENGES AND STRATEGIES FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT //SPAST Abstracts. – 2023. – Т. 2. – №. 02.
5. Самадқулов М., Шукурова И., Тўйчиев Д. Raqamli iqtisodiyot sharoitida moliya bozori va unda bank infratuzilmasining o' rni //Информатика и инженерные технологии. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 160-164.
6. Gurbandurdievich M. Q. Conceptual Basics of Improving Innovative Capacity and its Increase Mechanism //Texas Journal of Multidisciplinary Studies. – 2023. – Т. 20. – С. 1-4.
7. Самадқулов М. И. Ў. МАМЛАКАТ ИННОВАЦИОН САЛОҲИЯТИНИ ОШИРИШ МЕХАНИЗМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ КОНЦЕПТУАЛ АСОСЛАРИ //ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ (Узбекистан). – 2022. – №. 3 (151). – С. 70-76.
8. САМАДКУЛОВ М. И. ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ КЛАСТЕРОВ КАК ИНСТРУМЕНТА ПОДДЕРЖКИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА //ЭКОНОМИКА. – №. 5. – С. 531-534.
9. Ogli R. A. R. The difference between the concepts of database and database management system //Archive of Conferences. – 2022. – С. 33-34.
10. Цой М. П. и др. ПРОДВИЖЕНИЕ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 292-295.
11. Rashidov A., Sirlibekov N. USING WORLD EXPERIENCE IN ACCOUNTING //SPAST Abstracts. – 2023. – Т. 2. – №. 02.
12. Kamolov D., Karimqulova O. ANALYSIS OF THE ACTIVITIES OF INTERNATIONAL ECONOMIC ORGANIZATIONS //Science technology&Digital Finance. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 199-202.
13. Rashidov A., Kholmirezayev N. HOW TO OPEN A BUSINESS IN GERMANY //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 442-447.
14. Kamolov D., Qilicheva R. SMALL BUSINESS DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 314-320.
15. Рашидов А., Джабборов А. МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 343-348.
16. Худояров Р., Рашидов А., Салимов О. ВАЖНОСТЬ ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГА: 6 ПРИЧИН, ПО КОТОРЫМ ЦИФРОВОЙ МАРКЕТИНГ ВАЖЕН //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 321-331.
17. Kamolov D., Ismoilova D. THE IMPACT OF DIGITALIZATION ON THE ECONOMY OF UZBEKISTAN //Science technology&Digital Finance. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 301-306.
18. Цой М., Холмирзаев Н., Иброхимов Ш. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ И ТЕНДЕНЦИИ ЕГО РАЗВИТИЯ // " Milliy iqtisodiyotni isloh qilish va barqaror rivojlantirish istiqbollari" respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari to' plami. – 2023. – С. 305-308.
19. Даминов Д., Худояров Р., Рашидов А. ИННОВАЦИОННЫЙ МАРКЕТИНГ И СОЗДАНИЕ НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 283-290.
20. Бобаназарова Ж., Рашидов А. Развитие сфер услуг на основе цифровой трансформации экономики //Информатика и инженерные технологии. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 134-136.
21. Цой М. и др. Узбекистан на пути развития международного торгово-экономического сотрудничества в условиях цифровизации экономики //Информатика и инженерные технологии. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 123-128.